

بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS_2 در مرز بین دو دی الکتریک

نرگس انصاری^۱، مریم مرادی^۱

۱- گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، تهران

n.ansari@alzahra.ac.ir

چکیده

امروزه خواص اپتیکی منحصر به فرد تک لایه MoS_2 به عنوان نیم رسانای دو بعدی مورد توجه قرار گرفته است. از ضرایب فرنل به عنوان ابزار مفیدی در تحلیل نوری سطوح، برای بررسی طیف جذب، بازتاب و عبور لایه MoS_2 در بازه ی کاربردی تراهرتز استفاده شده است. ساختار مورد بررسی شامل دو محیط نیمه بی نهایت SiO_2 و هوا است که لایه MoS_2 در بین آنها قرار دارد. بیشینه مقدار جذب این ساختار برابر با $2/5 \times 10^{-6}$ است که در بازتاب داخلی برای قطبش TE در زاویه حد رخ می دهد. این میزان جذب کم در ساخت ابزار نوری از جمله الکتروود شفاف و قطعات الکترونیکی مفید می باشد.

کلمات کلیدی: تک لایه MoS_2 ، ضرایب فرنل، تراهرتز، جذب.

۱. مقدمه

در سال های اخیر تحقیقات زیادی بر روی مواد دوبعدی^۱ TMDC به علت خواص اپتو الکتریکی ویژه شان انجام شده است. از بین آنها MoS_2 به دلیل خواص فیزیکی، الکتریکی و نوری منحصر به فرد حاصل از ساختار باند انرژی خاص خود مورد توجه قرار گرفته است. ساختار لایه لایه ی این ماده دارای پیوند های واندروالس بوده و بلور MoS_2 یک نیمه هادی با گاف نواری غیر مستقیم، $E_g = 1/29 \text{ eV}$ می باشد [1]. در اثر شکسته شدن پیوند های واندروالس، این ماده به تک لایه MoS_2 با گاف نواری مستقیم نسبتا بزرگ، $E_g = 1/9 \text{ eV}$ تبدیل می شود [2]. این مطلب موجب برتری آن نسبت به گرافن که فاقد گاف نواری است، می شود زیرا گاف نواری عامل اصلی در کارکرد و فرایند خاموش و روشن دستگاه های نوری است [2]. ترانزیستورهای ساخته شده بر اساس MoS_2 ، تحریک پذیری اثر میدان بالای آن تا $200 \text{ cm}^2 \text{ v}^{-1} \text{ s}^{-1}$ و نسبت جریان خاموش و روشن بالای 10^8 را در این ماده نشان داده اند که این دو ویژگی در ساخت قطعات الکترونیکی دارای اهمیت می باشند [1].

محدوده ی فرکانسی تراهرتز، کاربرد گسترده ای در آشکارسازها، مدولاتورها و شیفت دهنده های فاز دارد که در اغلب آنها، نیاز به الکتروود شفاف است. تا به حال تعداد متعددی از الکتروود های شفاف با استفاده از الکترون گاز دو بعدی، یون-ژل و گرافن با چگالی حامل کم پیشنهاد شده است. اما تلاش برای یافتن الکتروودهای با عبور بسیار زیاد، همچنان ادامه دارد. با توجه به خواص تک لایه MoS_2 ، فرضیه استفاده از تک

¹ Transition metal dichalcogenides

لایه MoS₂ در ساخت الکتروود شفاف در محدوده تراهرتز مطرح می شود [3]. لازمه ی بررسی عبور بالا و رسانندگی، دانستن ویژگی های اپتیکی ماده می باشد. بیشترین توصیف های پایه در برهمکنش امواج الکترومغناطیسی با ماده به وسیله تابع گذردهی ماده، ϵ ، داده می شود. معادلات فرنل از اساسی ترین یافته های اپتیک کلاسیک بر پایه ی تابع گذردهی می باشند زیرا رفتار موج را در سطوح مختلف توصیف می کند و تقریباً به تمام زمینه های مختلف از جمله طراحی لنز، تصویر برداری، لیزر، ارتباطات، طیف سنجی و غیره مربوط می شوند. درک مناسب از وابستگی ضرایب فرنل به فرکانس و زاویه، در طراحی لایه های نازک ضروری است. در این مقاله به بررسی ضرایب فرنل برای ماده ی جدید MoS₂ در بازه ی تراهرتز می پردازیم.

۲. تئوری

ساختار مورد نظر شامل دو محیط دی الکتریک نیمه بینهایت SiO₂ و هوا به ترتیب با گذردهی $\epsilon_{SiO_2} = 2.1$ و $\epsilon_{air} = 1$ در بازه ی فرکانسی 0.2-3 THz می باشد [4] که تک لایه MoS₂ در مرز این دو محیط قرار دارد که در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱ - ساختار شامل دو محیط نیمه بینهایت هوا و SiO₂ که تک لایه MoS₂ بین این دو لایه قرار دارد. موج از محیط اول به ساختار می تابد که این محیط در بازتاب داخلی SiO₂ و در بازتاب خارجی هوا می باشد. جهت بردارهای میدان الکتریکی و مغناطیسی برای دو قطبش TE و TM در شکل نشان داده شده است.

گذردهی تک لایه MoS₂ مطابق با نتایج تجربی در محدوده تراهرتز با مدل درود و رابطه $\epsilon(\omega) = \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\Gamma\omega}$ بدست می آید [1] که در آن فرکانس پلاسما، $\omega_p/2\pi = 2.67$ THz، نرخ میرایی $\Gamma/2\pi = 1.17$ THz و $\epsilon_\infty = 11.77$ گذردهی فرکانس بالا می باشند [1]. با استفاده از گذردهی $\epsilon(\omega)$ رسانندگی تک لایه MoS₂ از رابطه $\sigma(\omega) = -i\epsilon_0\omega(\epsilon(\omega) - 1)$ بدست می آید که در آن ϵ_0 ثابت گذردهی خلا می باشد. با توجه به رسانندگی و ضخامت بسیار کم لایه MoS₂، اثر آن در معادلات شرایط مرزی فقط به عنوان یک چگالی سطحی به صورت

$$\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0},$$

$$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}_s,$$

وارد می شود. با استفاده از معادلات فوق و معادلات ماکسول، عبور، جذب و بازتاب به صورت

$$R_p = \frac{|\sqrt{\epsilon_2} / \cos \theta_2 - \sqrt{\epsilon_1} / \cos \theta_1 + \tilde{\sigma}|^2}{|\sqrt{\epsilon_2} / \cos \theta_2 + \sqrt{\epsilon_1} / \cos \theta_1 + \tilde{\sigma}|^2}, \quad R_s = \frac{|\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_1 - \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_2 - \tilde{\sigma}|^2}{|\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_1 + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_2 + \tilde{\sigma}|^2},$$

$$T_p = \frac{4\sqrt{\epsilon_1\epsilon_2} / (\cos \theta_1 \cos \theta_2)}{|\sqrt{\epsilon_2} / \cos \theta_2 + \sqrt{\epsilon_1} / \cos \theta_1 + \tilde{\sigma}|^2}, \quad T_s = \frac{4\sqrt{\epsilon_1\epsilon_2} (\cos \theta_1 \cos \theta_2)}{|\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta_2 + \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta_1 + \tilde{\sigma}|^2},$$

$$A_p = 1 - T_p - R_p,$$

$$A_s = 1 - T_s - R_s,$$

به دست می آید که در این روابط $\tilde{\sigma} = \sigma/c$ ، c سرعت نور و ϵ_1, ϵ_2 به ترتیب گذردهی محیط یک و دو می باشند و اندیس p و s به ترتیب نشان دهنده ی قطبش TE و TM می باشد.

۳. نتایج و بحث

در ابتدا عبور، بازتاب و جذب ساختار مد نظر را برای تابش نرمال در محدوده فرکانسی ۰/۲-۳ THz، برای هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهیم که در بازتاب داخلی، موج از SiO₂ به هوا و در بازتاب خارجی از هوا به SiO₂ وارد می شود.

شکل ۲ - طیف جذب، عبور و بازتاب برای تابش نرمال در هر دو حالت بازتاب خارجی و داخلی.

در شکل ۲ دیده می شود در بازتاب داخلی و خارجی، با افزایش فرکانس، میزان جذب کاهش و میزان عبور افزایش می یابد. سرعت تغییرات در عبور در حالت بازتاب داخلی نسبت به بازتاب خارجی بیشتر است. بیشینه مقدار جذب در بازتاب داخلی تقریباً دو برابر بیشینه مقدار جذب در بازتاب خارجی می باشد. برای بازتاب داخلی میزان جذب کمتر از 10^{-5} (شکل ۲-الف) و برای بازتاب خارجی میزان جذب کمتر از 10^{-6} بوده (شکل ۲-ب) و میزان عبور در هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی بالا است. علت این جذب اندک و سرعت انتقال بالا را می توان در میزان تاثیر بالای حامل ها، کوچک بودن قسمت حقیقی و موهومی گذردهی و ضخامت بسیار کم در حدود ۰/۶۵ نانومتر تک لایه ی MoS₂ دانست [3].

شکل ۳ - جذب، عبور و بازتاب بر حسب زاویه ی فرود نور در فرکانس 0.5THz که قطبش TE s و قطبش TM با p نمایش داده است.

بررسی ضرایب فرنل در زوایای متفاوت از دیدگاه های مختلف حائز اهمیت می باشد. با توجه به شکل ۲ که بیشینه مقدار جذب در بازه ی پایین تر از توافق می افتد. با انتخاب فرکانس ۰/۵ THz، به بررسی ضرایب فرنل در زوایای مختلف برای هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی در دو قطبش TE و TM پرداخته و در شکل ۳ طیف عبور، جذب و بازتاب را رسم کرده ایم. در بازتاب داخلی و برای قطبش های TE و TM زاویه حد با فرمول $\sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$ داده می شود و برابر با ۲۸/۴۳ درجه است که n_1 و n_2 ضریب شکست دو محیط هستند و نور از محیط ۱ به محیط ۲ می رود. برای قطبش TM زاویه ی بروستر با فرمول $\tan^{-1} \frac{n_2}{n_1}$ برابر با ۲۵/۴۶ درجه به دست می آید. در بازتاب خارجی زاویه حد وجود ندارد ولی زاویه بروستر در قطبش TM، ۶۴/۵۳ درجه به دست می آید که این زوایا در شکل ۳ مشاهده می شوند. در بازتاب داخلی، در قطبش TM در بازه ی بین زاویه ی حد تا زاویه ۹۰ درجه، میزان بازتاب بسیار بزرگ تر از میزان عبور و نزدیک به یک است، در نتیجه با توجه به رابطه ی $A=1-R-T$ بیشینه ی جذب در کمینه بازتاب رخ داده است (شکل ۳-الف) اما برای قطبش TE آن، میزان جذب تا زاویه بروستر افزایش یافته و سپس کاهش می یابد (شکل ۳-ب). در بازتاب خارجی، در حالت قطبش TM میزان جذب با روند کندی تا زاویه بروستر افزایش و سپس کاهش می یابد (شکل ۳-پ) در حالی که در قطبش TE میزان جذب به ازای همه ی زاویه های فرود موج کاهش می یابد (شکل ۳-ت). در دو شکل ۳-الف و ۳-ب منحنی های جذب به دست آمده به طور مشابه برای گرافن نیز وجود دارند با این تفاوت که میزان جذب در گرافن بالاتر بوده و حداقل تا 10^4 برابر میزان جذب در MoS_2 می باشد [5]. هرچه میزان جذب ماده ی نیمه-هادی بیشتر باشد میزان گرمای تولید شده در قطعه الکترونیکی بالاتر است، در نتیجه احتمال صدمه دیدن قطعه بالاتر می رود، لذا MoS_2 از این لحاظ در ساخت قطعات الکترونیکی بر گرافن در بازه فرکانسی بررسی شده ارجحیت دارد.

شکل ۴. میزان جذب بر حسب فرکانس و زاویه ی تابش برای هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی بررسی شده است.

با توجه به شکل ۲ و ۳ می توان دریافت که با بررسی همزمان فرکانس و زاویه به دید بهتری برای یافتن بیشینه مقدار جذب دست می یابیم. شکل ۴ نشان می دهد میزان جذب در فرکانس های پایین بیشتر می باشد که این مطلب در شکل ۲ به ازای تابش نرمال نشان داده شده است. در بازتاب داخلی و قطبش TM در دو ناحیه، جذب بالا دیده می شود، همان طور که در شکل ۳-الف نیز دو قله ی جذب را به ازای یک فرکانس مشخص مشاهده می کنیم اما برای قطبش TE یک ناحیه با جذب بالا دیده می شود که در شکل ۳-ب نیز تک قله ی مربوط به جذب، در یک فرکانس مشخص دیده می شود. با توجه به نبود زاویه حد در بازتاب خارجی، تغییرات جذب در هر دو قطبش بدون تغییرات سریع صورت می گیرد که در شکل ۴-پ و ۴-ت نشان داده شده است.

۴. نتیجه گیری

در ساختار مورد نظر، جذب در حالت بازتاب داخلی بیشتر از بازتاب خارجی است و بیشینه مقدار آن نیز برای قطبش TE در اطراف زاویه حد دیده می شود در حالیکه در همان زاویه، جذب برای قطبش TM کمینه مقدار ممکن است و با دور شدن از زاویه حد تا رسیدن به زاویه ۴۰ درجه جذب زیاد می شود. در بازه ی فرکانسی تراهرتز، MoS_2 به عنوان یک لایه رسانا با معادله درود مورد بررسی قرار میگیرد که بیشینه مقدار جذب برای این ساختار $10^{-6} \times 2/5$ است و می توان نقاطی را یافت که ساختار عبور بسیار بالایی نیز داشته باشد. که با توجه به این مقدار جذب کم و عبور بالا و رسانندگی MoS_2 می توان از آن به عنوان الکتروود شفاف استفاده کرد.

۵. منابع

1. X. Yan, L. Zhu, Y. Zhou, Y. E. L. Wang, and X. Xu. 2015. Dielectric property of MoS_2 crystal in terahertz and visible region. arXiv:1505.03617.
2. C. C. Shen, Y. T. Hsu, L. J. Li, H. L. Lin. 2013. Charge Dynamics and Electronic Structures of Monolayer MoS_2 Films Grown by Chemical Vapor Deposition. Applied Physics Express. 6: 125801.
3. X. Y. Deng, X. H. Deng, F. H. Su, N. H. Liu, J. T. Liu. 2015. Broadband ultra-high transmission of terahertz radiation through monolayer MoS_2 . arXiv:1505.05954.
4. H. Hajian, A. Soltani-vala, M. Kalafi. 2013. Optimizing terahertz surface plasma of a monolayer graphene and a graphene parallel plate waveguide using one-dimensional photonic crystal. J. Appl. Phys. 114: 033102.
5. T. Zhan, X. Shi, Y. Dai, X. Liu and J. Zi. 2013. Transfer matrix method for optics in graphene layers. J. Phys. Condens. Matter. 25: 215301.

Investigation of THz waves propagation in MoS_2 monolayer between two dielectric media

Abstract

Today, exclusive optical properties of monolayer MoS_2 as a two-dimensional semiconductor has found upsurge attention. In this paper, Fresnel equations are used to determine optical properties, i.e. absorbance, reflectance and transmittance of MoS_2 layer in the THz range. The whole structure includes two semi-infinite SiO_2 and air with monolayer MoS_2 in between. We found that the maximum absorption to be as low as 2.5×10^{-6} which appears in internal reflection for TE mode closed to the critical angle. Such low amount of absorption suggest application of such layer in optoelectronics devices specially in transparent electrodes and other electronics elements.

Keywords: Monolayer MoS_2 , Fresnel coefficient, terahertz, absorption